

TURLI TILLARDA AYOLLAR KIYIM-KECHAK VA MODA TERMINOLOGIYASINING RIVOJLANISHI

Gulruh Soxibbek qizi Tillaboyeva

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184171>

Annotatsiya: Ushbu maqolada turli tillarda ayollar kiyim-kechak va moda terminologiyasining rivojlanishi ko'rib chiqiladi. Maqola moda va kiyim-kechak sohasining tarixiy kelib chiqishi, lingvistik xususiyatlari va zamonaviy dunyodagi evolyutsiyasini tahlil qiladi. Har bir tilning kiyim-kechakni tasvirlashda qo'llaydigan o'ziga xos so'z va iboralari, shuningdek, moda terminologiyasining ijtimoiy va madaniy kontekstga qanday moslashuvchanligi ko'rsatib berilgan. Maqola, shuningdek, moda terminologiyasining global madaniyatdagi roli va uning kelajakdagi tadqiqotlar uchun ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: moda terminologiyasi, kiyim-kechak, lingvistik xususiyatlar, madaniyatlararo tafovutlar, zamonaviy moda, global madaniyat, texnologik yangilanishlar, ijtimoiy-iqtisodiy kontekst.

Moda va kiyim-kechak terminologiyasi har bir jamiyatning madaniyati, tarixi va ijtimoiy tuzilishi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan sohalardir. Bu soha nafaqat kiyim-kechakning dizayni va funktsiyasi haqida ma'lumot beradi, balki o'sha davrning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy xususiyatlarini ham aks ettiradi. Shu sababli, turli tillardagi ayollar kiyim-kechak va moda terminologiyasining o'rganilishi, tillararo va madaniyatlararo tafovutlarni tushinishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kiyim-kechak terminologiyasining kelib chiqishi va tarixiy rivojlanishi. Kiyim-kechak terminologiyasi ko'pincha jamiyatning moddiy va ma'naviy madaniyatini aks ettiruvchi asosiy vosita sifatida paydo bo'ladi. Qadimgi davrlarda kiyim-kechak odamlarni ob-havo sharoitlaridan himoya qilish va turli tabaqalarga mansubligini ko'rsatish vositasi bo'lgan. Masalan, Misr, Yunoniston va Rim kabi qadimgi tsivilizatsiyalarda kiyim-kechakning rangi, materiali va dizayni kishining ijtimoiy maqomini aniq ko'rsatib berar edi.

Kiyim-kechak terminologiyasi vaqt o'tishi bilan rivojlanib, yangi materiallar, texnologiyalar va madaniy aloqalar tufayli boyib borgan. Bu jarayon Evropa kolonializmi davrida jadallashgan bo'lib, Yevropa mamlakatlari o'zlarining kiyim-kechak madaniyatini boshqa qit'alarga olib kirganlar va shu bilan birga mahalliy an'analar bilan birlashgan yangi uslublar yaratilgan.

Ayollar kiyim-kechagi va moda terminologiyasining lingvistik xususiyatlari. Har bir til ayollar kiyim-kechagini tasvirlashda o'ziga xos so'zlar va iboralardan foydalanadi. Masalan, ingliz tilida "gown" yoki "dress" kabi so'zlar, fransuz tilida esa "robe" degan atamalar keng tarqalgan. Bu atamalar har bir tilning o'ziga xos leksik tuzilishini va madaniy nuqtai nazarini aks ettiradi. Shuningdek, turli tillarda ayollar kiyim-kechak va moda atamalarining qo'llanilishi turli xil semantik yuklamalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Zamonaviy dunyoda ayollar kiyim-kechak va moda terminologiyasining evolyutsiyasi. Zamonaviy dunyoda moda sanoati tez sur'atlarda rivojlanmoqda va bu rivojlanish ayollar kiyim-kechak terminologiyasiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Texnologik yangilanishlar, globalizatsiya va ijtimoiy tarmoqlar moda sohasida tez o'zgarishlarni rag'batlantirib, yangi atamalar yaratilishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, "athleisure" (sport va kundalik kiyim-

kechakning aralashmasi) kabi tushunchalar yangi avlodning turmush tarzi va estetik qarashlarini aks ettiradi.

Xulosa

Ayollar kiyim-kechak va moda terminologiyasining turli tillardagi rivojlanishi, madaniy va lingvistik boylikni ochib beradi.

Bu terminologiya har bir davrning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy kontekstini tushunishda kalit rol o'ynaydi. Shuningdek, u zamonaviy global madaniyatda ayollar kiyim-kechagini qanday qabul qilinishini va qadrlanishini ko'rsatib beradi, bu esa kelajakdagi o'rganishlar uchun mustahkam poydevor yaratadi.

References:

1. Tillaboyeva G. S. Q. (2022). Alisher Navoiy she'riyatida "Shaxs" tushunchasi. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 2(2), 182-196.
2. Tillaboyeva G. & Umarova N. R. (2021). Alisher Navoiy asarlarida badiiy taxalluslarning qo'llanilishi. *Student Bulletin*, (13-5), 70-72.
3. Tillaboyeva G. S. Q. (2022). Tilshunoslikda libos nomlari. *Scientific Progress*, 3(4), 506-514.